

Digital Humanities e Letteratura Elettronica in Italia: marginalità e convergenze

GIUSEPPE ARENA¹

¹UNIVERSITÀ DI CATANIA, ITALIA – ARENAGIUSEPPE137@GMAIL.COM

ABSTRACT (ITALIANO)

Nel dibattito internazionale sulle Digital Humanities, la letteratura elettronica è spesso considerata un ambito creativo di sperimentazione teorica e metodologica, mentre nel contesto italiano essa occupa una posizione ancora marginale all'interno delle pratiche e delle narrazioni disciplinari. Questo contributo analizza tale scarto, interrogando le condizioni storiche ed epistemologiche che hanno inciso sulla scarsa integrazione della e-lit nelle Digital Humanities in Italia. L'analisi si fonda su una ricognizione critica della letteratura scientifica internazionale, su riferimenti alla tradizione dell'informatica umanistica italiana e su alcuni casi emblematici di riflessione teorica sul testo digitale, che dimostrano possibili convergenze tra le due discipline.

Parole chiave: letteratura elettronica; e-lit italiana; digital humanities; cultura digitale; born-digital

ABSTRACT (ENGLISH)

Digital Humanities and Electronic Literature in Italy: marginality and convergence

In the international debate on Digital Humanities, electronic literature is often considered a creative field of theoretical and methodological experimentation, while in Italy it still occupies a marginal position within disciplinary practices and narratives. This contribution analyzes this gap, questioning the historical and epistemological conditions that have affected the poor integration of e-lit in Digital Humanities in Italy. The analysis is based on a critical review of international scientific literature, references to the tradition of Italian humanistic informatics, and some emblematic cases of theoretical reflection on digital text, which demonstrate possible convergences between the two disciplines.

Keywords: electronic literature; Italian e-lit; digital humanities; digital culture; born-digital

1. INTRODUZIONE

Quando nel 2004 Susan Schreibman, Ray Siemens e John Unsworth pubblicarono *A Companion to Digital Humanities*, l'obiettivo dichiarato era quello di riunire teorici e pionieri provenienti sia dalle scienze umane sia dall'informatica per discutere le Digital Humanities come possibile campo di studi autonomo. In quell'occasione, le DH venivano descritte come un ambito plurale e dinamico, caratterizzato dalla condivisione di presupposti teorici e metodologici comuni, applicabili trasversalmente ai diversi settori delle scienze umane, indipendentemente dall'uso diretto o meno del calcolatore. Questa impostazione rifletteva una concezione ancora fortemente legata alla tradizione delle *Humanities Computing*, intesa, secondo la formulazione di Roberto Busa, come l'automazione di ogni possibile analisi dell'espressione umana, con il testo scritto quale nucleo privilegiato dell'indagine. Poco più di un decennio dopo, *A New Companion to Digital Humanities* segnala un cambiamento significativo di prospettiva. Pur continuando a evitare una definizione disciplinare in senso stretto, l'orizzonte si amplia sensibilmente, includendo non solo la modellazione e l'analisi computazionale dell'informatica umanistica, ma anche lo studio culturale delle tecnologie digitali, delle loro possibilità creative e del loro impatto sociale. È in questo contesto che settori fino ad allora marginali, come i videogiochi e la letteratura elettronica, iniziano a essere riconosciuti come aree di interesse legittime per le Digital Humanities.

Nel contesto italiano, al contrario, il rapporto tra DH e letteratura elettronica (detta anche e-literature o e-lit) appare tuttora fragile e disomogeneo. Nonostante l'esistenza di una storia nazionale di pratiche riconducibili alla e-lit e di riflessioni teoriche affini a quelle sviluppate in ambito DH, la letteratura elettronica risulta sistematicamente marginale nelle istituzioni accademiche, nelle narrazioni storiografiche del campo e nelle pratiche di ricerca formalmente riconosciute. Tale marginalità non si traduce, tuttavia, in una semplice assenza: al contrario, essa convive con una serie di convergenze teoriche e metodologiche, spesso non tematizzate come tali.

L'obiettivo di questo contributo è dunque duplice: da un lato, analizzare le ragioni storiche, epistemologiche e istituzionali di tale marginalità, con un focus sulle DH italiane; dall'altro, individuare i punti di convergenza teorica e metodologica tra i due ambiti, mostrando come questo dialogo possa contribuire a ridefinire i confini e le pratiche del campo.

2. LETTERATURA ELETTRONICA COME PRATICA DELLE DH

Nella sezione Creation di *A New Companion to Digital Humanities* emergono due contributi emblematici di questa apertura internazionale: *New Media and Modeling: Games and the Digital Humanities* di Steven E. Jones ed *Electronic Literature as Digital Humanities* di Scott Rettberg. Entrambi affrontano ambiti tradizionalmente percepiti come estranei alla ricerca umanistica, spesso relegati all'intrattenimento o alla sperimentazione artistica, mostrando invece la loro rilevanza metodologica e teorica per le DH. Jones sottolinea, infatti:

Because games are algorithmic systems that test the player's freedom within programmed formal constraints, and because they combine computing with modes of cultural expression associated with the humanities storytelling, design, aesthetics, social communication – they would seem to be of obvious interest to the digital humanities. (Jones, 2016: 84)

In questa prospettiva, il gameplay può essere interpretato come un processo di modellazione iterativa e ricorsiva, basato su cicli di prova, errore e riformulazione, analogo alle pratiche sperimentali tipiche dei progetti DH (Jones, 2016: 91). A ciò si aggiunge l'attenzione alla piattaforma, intesa come intreccio di hardware, software e contesto socio-culturale, e al ruolo dei videogiochi come casi di studio per la conservazione e curatela di oggetti *born-digital* (Jones, 2016: 89).¹

Un'argomentazione analoga, ma declinata sul versante strettamente letterario, è proposta da Scott Rettberg, che interpreta la letteratura elettronica come una pratica pienamente interna alle Digital Humanities. Più che come applicazione di strumenti digitali a forme letterarie tradizionali, la e-lit viene intesa come sperimentazione di nuove forme espressive native dell'ambiente digitale. Afferma l'autore: «The creative production of this type of work can itself be understood as a digital humanities practice: not an application of digital tools to a traditional form of humanities research, but rather experiments in the creation of new forms native to the digital environment.» (Rettberg, 2016: 127).

La pratica creativa diventa così essa stessa una modalità di ricerca DH: le opere di letteratura elettronica sono al contempo artefatti estetici, esperimenti tecnologici documentati e occasioni di riflessione teorica sulla testualità digitale (Rettberg, 2016: 128). La letteratura elettronica comprende, infatti, «opere nate digitali, che non potrebbero vivere al di fuori del medium informatico, poiché ne sfruttano alcune proprietà, utilizzandole come strumenti formali, retorici ed estetici» (Iadevaia, 2021: 7). Secondo la definizione dell'Electronic Literature Organization,² si tratta, infatti, di «work with an important literary aspect that takes advantage of the capabilities and contexts provided by the stand-alone or networked computer» (Hayles, 2007). Sono esclusi dal novero tutti quei testi pensati per il supporto cartaceo e poi digitalizzati in un secondo momento, nei quali il passaggio da un'interfaccia all'altra non determina condizioni che rendono l'opera non fruibile o mutata in qualche sua parte e carattere (De Vivo, 2011: 213–214). Il rapporto tra la componente umana e creativa e il testo, che nella tradizione tipografica coincide con il supporto, si arricchisce di un terzo polo, quello del medium tecnologico che determina potenzialità espressive nuove e non conformi alla tradizionale concezione lineare dell'opera e al sistema espressivo testo-centrico. Le forme espressive della letteratura elettronica sono varie (la loro resa finale

¹ Vale la pena sottolineare che il riconoscimento dei videogiochi come oggetto di interesse per le Digital Humanities precede di molto il *New Companion* del 2016. Già negli anni Novanta la narratologia aveva discusso il rapporto tra gioco e narrazione, dando origine al cosiddetto dibattito ludologia vs. narratologia. Come ricostruisce Aarseth, il termine 'ludologia' fu introdotto da Gonzalo Frasca nel 1999 come proposta metodologica complementare alla narratologia per studiare le strutture specifiche del gioco, e la contrapposizione tra ludologi e narratologi fu in larga misura una costruzione esterna, non una reale frattura teorica (Aarseth, 2023). Sul versante della narratologia computazionale, la voce dedicata del *Living Handbook of Narratology* (Mani, 2012) definisce questo campo come lo studio della narrativa dal punto di vista del calcolo e dell'elaborazione dell'informazione, il cui ambito include esplicitamente i videogiochi e le opere d'arte computazionali, oltre alla generazione e interpretazione automatica di storie. I videogiochi erano dunque già stabilmente nell'orizzonte delle discipline umanistiche computazionali ben prima del *New Companion*.

² L'ELO (Electronic Literature Organization), nata nel 1999, svolge un ruolo centrale nella canonizzazione e nella documentazione delle opere di e-lit internazionali, attraverso conferenze annuali, collezioni curate e risorse educative. <https://eliterature.org/> (cons. 08/02/2026)

dipende dal contesto tecnico d'esecuzione) e mutano con il progresso del medium tecnologico. A differenza delle semplici trasposizioni digitali di testi a stampa, tali prodotti culturali integrano, quindi, interattività, multimedialità, non linearità, mettendo in discussione categorie consolidate come testo, opera e autore (Venerandi, 2024: 22–24). Per tali motivi, i generi della letteratura elettronica sono vari e di difficile definizione; se ne ricordano alcuni: l'Hypertext Literature, la Collaborative Literature, l'Interactive Literature, il MUD, la Generative Literature, la Code Literature, la Web Literature e i videogiochi che, negli ultimi decenni, sono riusciti ad imporsi come mezzo capace di grandi narrazioni, sfruttando l'elemento interattivo e ludico, e che, per tali ragioni, potrebbero essere considerati forme di letteratura elettronica commerciale, vista la grande diffusione presso il pubblico.³

3. LETTERATURA ELETTRONICA ITALIANA: GENEALOGIA E RICEZIONE

In Italia la letteratura elettronica affonda le proprie radici nelle neoavanguardie del Novecento.⁴ Già Nanni Balestrini, con le sue sperimentazioni combinatorie, è indicato come padre dell'e-lit italiana: la poesia *Tape Mark I* (1961) e il romanzo combinatorio *Tristano* (1966) vengono citati come punti di partenza della storia nazionale della letteratura elettronica.⁵ A partire dagli anni Ottanta si sviluppa, inoltre, il filone delle avventure testuali o interactive fiction, la cui paternità italiana è attribuita a Enrico Colombini con la sua *Avventura nel Castello*, del 1982. Tra i contemporanei si cita, tra tutti, Fabrizio Venerandi che ha pubblicato, nel 2016, *Poesie Elettroniche*, una raccolta di poesie in formato EPUB3, in cui i versi cambiano nel tempo e reagiscono all'input del lettore (Venerandi, 2016).⁶

Le piattaforme digitali svolgono un ruolo strutturale per la visibilità e lo studio della e-lit. Tra queste, *The Electronic Literature Review*,⁷ attivo dal 2012, curato da Daniele Giampà che raccoglie interviste e bibliografia aggiornata; *LEI – Letteratura Elettronica Italia*,⁸ la prima comunità italiana dedicata a promozione, ricerca e preservazione del settore. Un'azione formativa è stata svolta dai workshop *Letteratronica* (Argo & Nie Wiem, 2020-2023), laboratori condotti da Fabrizio Venerandi sulla creazione di ipertesti, avventure testuali e videogiochi narrativi.

Le incursioni in ambito accademico sono, invece, testimoniate da convegni dedicati, seppur poco in dialogo con le Digital Humanities. Tra questi: *OLE – Officina di Letteratura Elettronica* (Napoli 2011, con atti a cura di Masucci e Di Rosario), il primo in assoluto a tenersi in Italia e il successivo *OLE.01 Festival* (2014). Di portata internazionale sono state le conferenze *ELO 2022* a Como, sul tema *Education and Electronic Literature*, con un panel specificamente incentrato sul rapporto tra e-lit e Digital Humanities, e il recente convegno *eLIT – il futuro della letteratura, la letteratura del futuro* (Cagliari, 2025), tenutosi presso l'Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con la rivista *Erbafooglio* e LEI, che ha unito riflessione teorica a performance.

Tra i progetti accademici finanziati, il progetto *Interdisciplinary Italy 1900-2020: interart/intermedia* (AHRC, Royal Holloway University of London), diretto da Giuliana Pieri, Clodagh Brook e Florian Mussnug, pur non essendo centrato esclusivamente sulla letteratura elettronica in senso stretto, esplora l'ibridazione intermediale nel Novecento e contemporaneità italiana, in un più ampio contesto interartistico.⁹

³ A conferma della rilevanza socioculturale ed economica del medium videoludico nel contesto italiano, i dati IIDEA delineano un settore strutturato: 14 milioni di utenti, con una presenza adulta predominante (84% nella fascia 18-64 anni), una pratica consolidata (68% dei giocatori partecipa almeno settimanalmente) e un fatturato complessivo di 2,4 miliardi di euro, con una crescita del 36% dal 2022, con oltre 200 imprese attive. Questi dati suggeriscono che il videogioco si è affermato come industria creativa stabile e come pratica culturale consolidata, rendendo ancora più significativa la sua quasi totale assenza dal dibattito e-lit e DH italiano.

https://iideassociation.com/wp-content/uploads/2025/04/IIDEA_I-Videogiochi-in-Italia-nel-2024.pdf (cons. 19/04/2026)

⁴ Sullo stretto rapporto tra Avanguardie e lo sviluppo della letteratura elettronica in Italia, si veda (Patti, 2022).

⁵ Per un'ampia disamina delle generazioni di e-lit italiana, si veda (Iadevaia, 2021).

⁶ All'interno delle Electronic Literature Collections, in particolare nella Collection Volume 4, figurano solo due opere di autori italiani: una riedizione ridotta delle Poesie Elettroniche di Fabrizio Venerandi e le poesie cinetiche in inglese, *Ergon/Logos*, di Molleindustria. Le informazioni sui metadati di altre opere italiane sono conservate presso il database ELMCIP – Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice. <https://elmcip.net/> (cons. 08/02/2026)

⁷ <https://electronicliteraturereview.org/> (cons. 08/02/2026)

⁸ <https://www.letteratura-elettronica.it/LEI/> (cons. 08/02/2026)

⁹ <https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FM008819%2F2> (cons. 08/02/2026)

4. LE RAGIONI STRUTTURALI DELLA MARGINALITÀ

Nonostante questi strumenti ed eventi, la letteratura elettronica resta marginale nel contesto accademico italiano. In un survey del 2010 sulla pubblicazione e distribuzione della letteratura elettronica in Europa, si segnalava come la disciplina non avesse preso piede in Italia e che la disseminazione delle poche esperienze autoriali riportate fosse relegata agli autori stessi e ai loro siti web (Eskelinen & Di Rosario, 2012: 25–28).¹⁰

In apertura agli atti dell'OLE, Giovanna Di Rosario evidenziava proprio l'assenza dell'e-lit nelle università italiane, attribuendola da un lato alla scarsa attenzione verso una letteratura non ancora canonizzata e dall'altro alla limitata diffusione di Internet nel contesto italiano all'inizio degli anni Duemila, oltre alla generale esclusione della cultura digitale dalle facoltà di lettere (Di Rosario, 2011: 14).¹¹

Negli stessi atti di convegno, Alexandra Saemmer riconduce la marginalizzazione accademica della letteratura elettronica alla sua associazione con la dimensione ludico-interattiva, interpretata come forma di 'distrazione' in senso pascaliano (Saemmer, 2011: 369). Sebbene le avanguardie abbiano storicamente valorizzato la playfulness in opposizione a un'arte seria, nel contesto digitale il rischio è che l'attenzione si sposti dal contenuto al funzionamento tecnico, riducendo l'esperienza a mera esplorazione di regole operative. La questione cruciale diventa allora se un'arte interattiva puramente ludica non finisca per assecondare, anziché mettere in discussione, le convenzioni del sistema culturale dominante (Saemmer, 2011: 370).

In un contributo centrale, Scott Rettberg individua invece una triplice sfida alla legittimazione della letteratura elettronica: di ricezione, cognitiva ed economica (Rettberg, 2009). Innanzitutto, il pubblico di potenziali lettori non conosce l'esistenza di queste opere. Sul piano cognitivo, invece, introduce la figura del *configurative reader*, chiamato a negoziare tra l'*hyper attention*, una modalità diffusa, multitasking e orientata alla superficie, tipica delle culture digitali, e dall'altro la *deep attention*, la tradizionale concentrazione profonda e immersiva della lettura lineare. La letteratura elettronica impone infatti una fase preliminare di esplorazione e interazione del testo elettronico, necessaria per accedere a una successiva lettura interpretativa. Questo doppio vincolo rappresenta insieme una potenzialità evolutiva e una barriera per lettori formati su protocolli di ricezione lineari. Sul piano economico, Rettberg descrive il settore come fondato su un'economia del dono; le opere sono, cioè, per lo più create e pubblicate gratuitamente sul Web. Questo ne favorisce certamente la diffusione, ma rende insostenibile la pratica artistica a lungo termine.

5. DH ITALIANE, AIUCD E ASSENZA DELLA E-LIT

L'affermazione delle Digital Humanities in Italia segue una traiettoria specifica che incide profondamente sulla possibilità di accogliere la letteratura elettronica. Come osserva Dino Buzzetti, l'informatica umanistica italiana si è sviluppata prevalentemente all'interno dell'università, con docenti impegnati in progetti disciplinari specifici, piuttosto che in centri di ricerca dotati di forte supporto tecnico, come avvenuto in ambito anglosassone (Buzzetti, 2023: 15–16). A ciò si aggiunge l'assetto dei settori scientifico-disciplinari, che ha reso difficile il riconoscimento di pratiche ibride in ambito istituzionale. La tradizione italiana si è, quindi, caratterizzata per una forte impronta teorica ed epistemologica, come emerge chiaramente dal contributo di Tito Orlandi: «[...] il rapporto tra informatica e discipline umanistiche si può esprimere nella questione se vi sia un modo "informatico" di vedere (anche) le discipline umanistiche [...] Il modo informatico prevede la formalizzazione dei dati [...] e la formalizzazione delle procedure per analizzarli e valutarli» (Orlandi, 1992: 17). Su ciò si innestano i fondamenti concettuali dell'informatica umanistica: formalizzazione, modellizzazione e codifica come processo semiotico (Ciotti, 2023: 28–29). Tali fondamenti sono stati applicati a discipline umanistiche già storicamente affermate, rispetto alle quali l'Italia si è fatta pioniera a livello internazionale soprattutto grazie al proprio patrimonio culturale e bibliotecario: filologia, linguistica, archeologia, archivistica, storia

¹⁰ Le opere, i collettivi artistici e le risorse web lì riportati sono, ad oggi, per lo più inaccessibili o inesistenti. Per approfondire si veda pure la ricognizione del 2016 del GRUPPO GIADA (Gruppo Giada, 2016).

¹¹ Dal 2011 la situazione italiana è sicuramente migliore. Secondo i dati dell'Italy 2025 Digital Decade Country Report, redatto dalla Commissione Europea, da un punto di vista infrastrutturale, la copertura FTTP (fibre-to-the-premise) è al 70,7%, in crescita, ma ancora non universale. Meno incoraggianti altri dati: solo il 45,8% della popolazione possiede almeno competenze digitali di base (contro un obiettivo UE 2030 dell'80,1%), con lacune riguardanti persone con bassa scolarizzazione, ma anche giovani. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/italy-2025-digital-decade-country-report> (cons. 08/02/2026).

etc. In questo quadro, la e-lit, che nei contesti anglosassoni ha favorito convergenze tra DH, *media studies* ed *electronic art*, risulta difficilmente collocabile. Non riconducibile in modo univoco né alla letteratura comparata né a quella contemporanea, di cui non può essere un sottocampo, né all'informatica, essa resta ai margini dei settori disciplinari tradizionali.

Un ruolo potenzialmente centrale spetterebbe all'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD), principale punto di riferimento nazionale per le DH, che include implicitamente la letteratura elettronica nel proprio orizzonte disciplinare. Lo statuto dell'associazione, infatti, promuove sia la riflessione metodologica e teorica sull'uso delle tecnologie digitali nelle scienze umane, sia «la riflessione sui fondamenti umanistici delle metodologie informatiche e nel campo delle culture di rete»,¹² ambiti che intersecano direttamente la letteratura elettronica in quanto forma specifica di cultura digitale.¹³ Eppure, questa apertura fatica a tradursi in pratica consolidata. Da una prima ricognizione qualitativa che ha coperto gli indici degli atti dei convegni dell'associazione per le edizioni 2013-2025 non sono emersi contributi riconducibili alla e-lit. Gli unici casi studio ambigui sono spesso collocabili più propriamente nell'ambito della gamification, della narrazione videoludica generalista o delle applicazioni educative, piuttosto che in quello della letteratura elettronica in senso stretto.¹⁴ Anche la rivista *Umanistica Digitale*, legata all'associazione, mostra una presenza estremamente limitata di contributi affini, prevalentemente orientati verso la conservazione dell'arte digitale o le pratiche narrative dei social network, senza un'esplicita tematizzazione della e-lit.

Una marginalità analoga emerge anche sul piano storiografico. In alcune ricostruzioni recenti dell'informatica umanistica italiana si rintracciano riferimenti puntuali alla letteratura digitale: Marina Buzzoni, ad esempio, inserisce l'esperienza di *Tape Mark I* di Nanni Balestrini esplicitamente all'interno del suo contributo nel terzo volume di *Storia dell'informatica Italiana* (Buzzoni, 2025: 1129). Si tratta, tuttavia, di una presenza isolata. Sebbene sia necessario uno studio più sistematico, una simile assenza si riscontra anche in altri testi universitari sulle DH italiane, la cui attenzione si concentra incidentalmente solo sul primo romanzo ipertestuale mai pubblicato, *Afternoon, a story*, di Michael Joyce.¹⁵

6. CONVERGENZE TEORICHE E SPAZI DI DIALOGO

Nonostante ciò, le convergenze teoriche e metodologiche tra DH ed e-lit sono evidenti. Lo testimonia bene il volume *Electronic Literature as Digital Humanities*, curato da Dene Grigar e James O'Sullivan. Fin dall'introduzione, dopo aver ripercorso i rapporti dell'Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) con centri e istituti internazionali di DH, i curatori osservano: «In sum, electronic literature is digital humanities because of our shared philosophy that a computer is not a tool or prosthesis that helps us to accomplish our work; rather, it is the medium in which we work». Se a livello internazionale l'e-lit è vista come framework metodologico creativo per le DH, in ambito italiano la tensione resta teorica, ma non priva di convergenze. Già negli anni Novanta, Giuseppe Savoca, in una relazione letta a un convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dalla Fondazione IBM Italia, affronta il tema del dialogo tra informatica e letteratura. Partendo dal versante creativo della produzione letteraria, impiega l'espressione 'poesia elettronica' per reinterpretare retrospettivamente le sperimentazioni combinatorie di Nanni Balestrini alla luce del pensiero di Italo Calvino in *Cibernetica e fantasmi*. Punto di arrivo dello studio è quello analitico, delle concordanze, dei dati linguistici formalizzabili e quindi oggetto di studio critico dello studioso di informatica umanistica. Successivamente, Fiorimonte, in *Scrittura e filologia nell'era digitale*, ha approfondito la nozione di scrittura elettronica concependo il testo come processo e prodotto, includendo nel suo studio, indirizzato alla filologia e scrittura digitale, disamine sulle esperienze letterarie ipertestuali, MUD e letteratura ergodica, in una prospettiva profetica che anticipa definizioni di

¹² <https://www.aiucd.it/associazione/statuto/> (cons. 08/02/2026)

¹³ Sulla necessità di una piena integrazione tra IU e CD sulla base di un nuovo fondamento epistemologico comune per garantire alle DH italiane un ruolo autonomo e non subalterno, si veda (Buzzetti et al., 2021)

¹⁴ A titolo esemplificativo, si vedano i contributi della sessione *Contenuti 1 - George Boole* dell'edizione AIUCD 2022: Genovesi; Giungato & Miggiano; Zaterini in (Ciraci et al., 2022). Un'analisi sistematica degli atti AIUCD, della rivista *Umanistica Digitale* e di altre riviste italiane dell'area DH resta auspicabile come sviluppo futuro di questa ricerca

¹⁵ La creazione di quest'opera ipertestuale procedette di pari passo con lo sviluppo della piattaforma di authoring Storyspace. L'opera fu quindi sia un artefatto letterario autonomo, sia un banco di prova per uno strumento poi utilizzato da altri autori e in contesti pedagogici, soggetto a sua volta di studi successivi, ed è diventata esempio di integrazione tra DH ed e-lit (Rettberg, 2016: 129). Il primo ipertesto italiano fu scritto, invece, da Lorenzo Miglioli nel 1993. *Ra-Dio* fu presentato a una conferenza a Reggio Emilia organizzata dal Gruppo '63 e pubblicato da ElettroLibri proprio insieme alla traduzione di *Afternoon, a story* di Michael Joyce. <https://elmcip.net/creative-work/ra-dio> (cons. 08/02/2026).

e-lit elaborate solo recentemente in ambito internazionale e italiano . Più recentemente, Gino Roncaglia, nella prefazione a *Poesie elettroniche* di Fabrizio Venerandi, ha parlato di primo esempio di letteratura elettronica matura, sottolineando:

«non tanto l'esito estetico, e non tanto il particolare strumento informatico usato, ma la zona di confine e di interazione fra i due elementi rappresentati dalla regola (che si sostanzia nel codice di marcatura e di programmazione) e dal testo. Lo spazio di possibilità aperto da questa interazione dipende qui in maniera essenziale dagli strumenti usati: strumenti di produzione testuale, in mano all'autore, e strumenti di visualizzazione e lettura, in mano al lettore».

Questa opera nasce, sì, dal tentativo di ridefinire creativamente i limiti del formato ebook, ma la sua scrittura risiede nella codifica del testo tramite linguaggi di marcatura e di programmazione (HTML, CSS, JavaScript), chiamati a definire non solo l'aspetto formale dell'opera, ma anche la sua logica interattiva e interpretativa, proprio come avviene nelle pratiche di codifica in XML-TEI e visualizzazione delle DH.

7. CONCLUSIONI

L'analisi condotta mostra come in Italia esistano reali convergenze tra Digital Humanities e letteratura elettronica, ma come queste non si siano tradotte in una piena integrazione istituzionale e storiografica. La marginalità della e-lit non deriva da una mancanza di produzione o di rilevanza teorica, bensì da una specifica configurazione epistemologica delle DH italiane, storicamente orientate verso l'edizione, l'archivio e il patrimonio, categorie messe in crisi dall'ibridazione e instabilità delle opere di letteratura elettronica.

L'obiettivo di questo contributo non è rivendicare una sua inclusione forzata nelle DH, ma interrogare criticamente i confini del campo e stimolare una riflessione profonda sulle pratiche, i metodi e le istituzioni delle Digital Humanities contemporanee.

BIBLIOGRAFIA

- Aarseth, E. (2023). Ludology. In M. J. P. Wolf & B. Perron (A c. di), *The Routledge Companion to Video Game Studies* (2a ed., pp. 255–259). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003214977-36>
- Busa, R. (2004). Foreword: Perspectives on the Digital Humanities. In S. Schreibman, R. Siemens, & J. Unsworth (A c. di), *A Companion to Digital Humanities* (p. XVI–XXI). Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470999875>
- Buzzetti, D. (2023). Prefazione. Oltre il limite istituzionale. In F. Ciotti (A c. di), *Digital humanities: Metodi, strumenti, saperi* (1a edizione, pp. 15–18). Carocci editore.
- Buzzetti, D., De Ninno, A., & Fiorimonte, D. (2021). Informatica Umanistica e Cultura Digitale. La sfida epistemologica. *AIUCD 2021-DHs for Society: E-Quality, Participation, Rights and Values in the Digital Age: Book of Extended Abstracts of the 10th National Conference*, 319–326. <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6712>
- Buzzoni, M. (2025). L'informatica umanistica. In M. Agosti & V. Cantoni (A c. di), *Storia dell'informatica italiana—Prima parte* (1a ed., Vol. 3). Cnr Edizioni. <https://doi.org/10.36173/SII- parteprima>
- Ciotti, F. (2023). Introduzione. La galassia delle Digital Humanities. In F. Ciotti (A c. di), *Digital humanities: Metodi, strumenti, saperi* (1a edizione, pp. 19–34). Carocci editore.
- Ciraci, F., Miglietta, G., & Gatto, C. (A c. di). (2022). *AIUCD 2022—Culture digitali. Intersezioni: Filosofia, arti, media. Proceedings della 11a conferenza nazionale*. <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6848>
- De Vivo, F. (2011). eLiterature: La letteratura nell'era digitale. Definizione, concetto e statuto. In L. Masucci & G. Di Rosario (A c. di), *Lavori del Convegno OLE Officina di Letteratura Elettronica*, PAN Palazzo delle arti Napoli, January 20-21, 2011 (pp. 212–218). Atelier Multimediale Editrice.
- Di Rosario, G. (2011). OLE: Officina di Letteratura Elettronica. In L. Masucci & G. Di Rosario (A c. di), *Lavori del Convegno OLE Officina di Letteratura Elettronica*, PAN Palazzo delle arti Napoli, January 20-21, 2011 (pp. 13–20). Atelier Multimediale Editrice. Eskelinen, M., & Di Rosario, G. (2012). *Electronic literature publishing and distribution in Europe*. University of Jyväskylä.
- Fiorimonte, D. (2003). *Scrittura e filologia nell'era digitale*. Bollati Boringhieri.

- Grigar, D. (2021). *Electronic Literature as Digital Humanities: An Introduction*. In J. O'Sullivan & D. Grigar (a c. di), *Electronic Literature as Digital Humanities: Contexts, Forms, & Practices* (1a ed.). Bloomsbury Publishing Inc. <https://doi.org/10.5040/9781501363474>
- Gruppo Giada. (2016). *Diffusion, Analysis and Discussion of Electronic Literature in Italy (DADELI)*. *Matlit Revista Do Programa de Doutorado Em Materialidades Da Literatura*, 4(2), 139–155. https://doi.org/10.14195/2182-8830_4-2_7 520 Atti del XV Convegno AIUCD 2026
- Hayles, N. K. (2007, gennaio 2). *Electronic Literature: What is it?* The Electronic Literature Organization. <https://eliterature.org/pad/elp.html>
- Iadevaia, R. (2021). *Per una storia della letteratura elettronica*. Mimesis Edizioni.
- Jones, S. E. (2016). *New Media and Modeling: Games and the Digital Humanities*. In S. Schreibman, R. G. Siemens, & J. Unsworth (A c. di), *A new companion to digital humanities* (pp. 84–97). Wiley Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118680605>
- Mani, I. (2012). *Computational Narratology*. In P. Hühn & others (A c. di), *The Living Handbook of Narratology*. Hamburg University Press. http://lhn.sub.uni-hamburg.de/index.php/Computational_Narratology.html
- Orlandi, T. (1992). *Informatica umanistica: Realizzazioni e prospettive*. VV. AA.: Calcolatori e Scienze Umane, Milano, 1–22.
- Patti, E. (2022). *Opera aperta: Italian electronic literature from the 1960s to the present*. Peter Lang.
- Rettberg, S. (2009). *Communitizing Electronic Literature*. *Digital Humanities Quarterly*, 003(2). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/3/2/000046/000046.html>
- Rettberg, S. (2016). *Electronic Literature as Digital Humanities*. In S. Schreibman, R. G. Siemens, & J. Unsworth (A c. di), *A new companion to digital humanities* (pp. 127–136). Wiley Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118680605>
- Rettberg, S., & Saum-Pascual, A. (2020). *Introduction: Electronic Literature as a Framework for the Digital Humanities*. <https://doi.org/10.7273/VYQE-DQ93>
- Saemmer, A. (2011). *Digital arts and literature—Is it just a game?* In L. Masucci & G. Di Rosario (A c. di), *Lavori del Convegno OLE Officina di Letteratura Elettronica*, PAN Palazzo delle arti Napoli, January 20-21, 2011 (pp. 366–377). Atelier Multimediale Editrice.
- Savoca, G. (1992). *Informatica e letteratura*. In *Calcolatori e scienze umane. Archeologia e arte, storia e scienze giuridiche e sociali, linguistica, letteratura*. Atti del convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dalla Fondazione IBM Italia. Presentazione di E. Presutti, Prefazione di S. Moscati (pp. 289–301). Etas Libri.
- Schreibman, S., Siemens, R. G., & Unsworth, J. (A c. di). (2016). *A new companion to digital humanities*. Wiley Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118680605>
- Schreibman, S., Siemens, R., & Unsworth, J. (2004). *The Digital Humanities and Humanities Computing: An Introduction*. In S. Schreibman, R. Siemens, & J. Unsworth (A c. di), *A Companion to Digital Humanities* (p. XXIII–XXVII). Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470999875>
- Venerandi, F. (2016). *Poesie Elettroniche*. Quintadocoptina, Nazione Indiana.
- Venerandi, F. (2024). *Manuale di letteratura elettronica*. A cura di Vittoria Rubini. Prefazione di Roberta Iadevaia: Vol. 1. *Avventure testuali e videogiochi narrativi*. Argolibri.